

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

УДК 616.12–008.46–036.12–08–07.

YARASHEVA Zarrina Khikmatillaevna

Samarkand State Medical University

RUSTAMOVA Sarvinoz Botir Kizi

Republican specialized cardiology scientific-practical medical center

Samarkand regional branch

OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PEOPLE WITH CHRONIC HEART FAILURE

For citation: Yarasheva Kh.Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz. Outcomes of coronary artery stenting in elderly patients with chronic heart failure// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.252-259

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8166018>

ANNOTATION

Objective: To evaluate the benefits of percutaneous coronary intervention (PCI) in reducing NT-proBNP levels and increasing left ventricular ejection fraction in elderly patients.

Methods: based on the data of the regional branch of the Republican Specialized Cardiology Scientific and Practical Medical Center of the Samarkand region, elderly patients who underwent PCI in the period from September 1 to March 1, 2022 were analyzed. A total of 80 patients were analyzed, in whom interventional intervention (IT) was performed from the radial approach in 58.75% (n=74) and from other approaches in 3.68% (n=6). Men 68.1% (n=43), women 31.9% (n=37). The mean age was 63.46 years.

Results. The study showed that in elderly people diagnosed with coronary artery disease, the following were detected: post-infarction atherosclerosis (PICS) - 40% (n=32), 42.5% (n=34) with myocardial infarction, angina pectoris FS 3 - 17.5% (n=14). As can be seen from diagram 2, the curved branch is most often damaged, in 40 patients the average damage rate is 80%, damage to the anterior interventricular septum (AVS) - 20 (25%), while the average damage rate is 70%, in 14 patients the damage to the right of the coronary artery (PCA), which is 70% of the average level, in 49 patients the defeat of the peripheral branches (PBV), which is 69%, of the diagonal branches. (DV) was observed in 2 patients and amounted to 78%, in whom stenting of the coronary arteries was performed, the levels of LV EF, E/e' and NTproBNP were significantly increased.

Conclusion. Currently, interventional surgery, including coronary artery stenting, balloon angioplasty and coronary artery bypass grafting, is in the first place in the treatment of patients with coronary heart disease. At the same time, a more careful approach should be taken to comorbid patients, taking into account the age of patients with chronic heart failure, for whom it is important to study the level of natriuretic peptide, as well as long-term monitoring of treatment results.

Keywords: percutaneous coronary intervention, natriuretic peptide, chronic heart failure, left ventricular ejection fraction, ischemic heart disease, coronary artery bypass grafting.

ЯРАШЕВА Заррина Хикматиллаевна

Самаркандский государственный медицинский университет

РУСТАМОВА Сарвиноза Ботир кизи.Республиканский специализированный кардиологический научно-практический
медицинский центр Самаркандский областной филиал**РЕЗУЛЬТАТЫ СТЕНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У ПОЖИЛЫХ
БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ****АННОТАЦИЯ**

Цель: оценить преимущества чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) в снижении уровня NT-proBNP и увеличении фракции выброса левого желудочка у пожилых пациентов.

Методы: на основании данных областного филиала Республиканского специализированного кардиологического научно-практического медицинского центра Самаркандской области проанализированы пациенты пожилого возраста, перенесшие ЧКВ в период с 1 сентября по 1 марта 2022 года. Всего было проанализировано 80 пациентов, у которых интервенционное вмешательство (ТВП) выполнено из лучевого доступа в 58,75% (n=74) и из других доступов в 3,68% (n=6). Мужчин 68,1% (n=43), женщин 31,9% (n=37). Средний возраст составил 63,46 года.

Полученные результаты. Исследование показало, что у лиц пожилого возраста с диагнозом ИБС выявлено: постинфарктный кардиосклероз (ПИКС) - 40% (n=32), 42,5% (n=34) с инфарктом миокарда, стенокардия напряжения ФС 3 - 17,5% (n=14). Как видно из диаграммы 2, наиболее часто повреждается искривленная ветвь, у 40 больных средний показатель повреждения составляет 80%, повреждение передней межжелудочковой перегородки (МПП) - 20 (25%), при этом средний показатель повреждения составляет 70 %, у 14 больных поражение правой коронарной артерии (ПКА), что составляет 70% от среднего уровня, у 49 больных поражение периферических ветвей (ОБВ), что составляет 69%, диагональных ветвей. (ДВ) наблюдался у 2 пациентов и составил 78%, у которых было выполнено стентирование коронарных артерий, уровни ФВ ЛЖ, E/e' и NTproBNP были достоверно повышены.

Заключение. В настоящее время интервенционная хирургия, включающая стентирование коронарных артерий, баллонную ангиопластику и аортокоронарное шунтирование, находится на первом месте лечения пациентов с ишемической болезнью сердца. При этом следует более внимательно подходить к коморбидным больным с учетом возраста больных с хронической сердечной недостаточностью, для которых важно изучение уровня натрийуретического пептида, а также длительный мониторинг результатов лечения.

Ключевые слова: чрескожное коронарное вмешательство, натрийуретический пептид, хроническая сердечная недостаточность, фракция выброса левого желудочка, ишемическая болезнь сердца, аортокоронарное шунтирование.

YARASHEVA Zarrina Xikmatillaevna

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti

RUSTAMOVA Sarvinoz Botir qizi

Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot

Markazi Samarqand mintaqaviy filiali

**SURUNKALI YURAK YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN KEKSA BEMORLARDA
KORONAR ARTERIYALARNI STENTLASH NATIJALARI****ANNOTATSIYA**

Maqsad: Keksa bemorlarda NT-proBNPni kamaytirish va chap qorincha chiqarish fraktsiyasini oshirishda perkutan koronar aralashuvning (PCI) afzalliklarini baholash.

Usullar: Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Samarqand viloyati hududiy filiali ma'lumotlariga asosan 2022-yil 1-sentabrdan 1-martgacha bo'lgan davrda

ТКА текshiruidan o'tgan keksa bemorlarni tahlil qildik. Jami 80 ta bemor tahlil qilindi, ularda radial yondashuv 58,75% (n=74) va boshqa yondashuvlar 3,68% (n=6) bilan intervension aralashuv (ТКА) o'tkazildi. Erkaklar 68,1% (n=43), ayollar 31,9% (n=37). O'rtacha yoshi 63,46 edi.

Natijalar. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, YUIK tashxisi bo'lgan keksa odamlarda quyidagilar aniqlandi: infarktdan keyingi kardioskleroz (IKKS) - 40% (n=32), miokard infarkti bilan 42,5% (n=34), zo'riqish stenokardiyasi FS 3 - 17,5% (n=14). 2-diagrammadan ko'rinib turibdiki, ko'pincha egilgan shoxchasing zararlanadi, 40 ta bemorda o'rtacha shikastlanish darajasi 80%, old qorinchalararo shohi zararlanishi (LAB) - 20 (25%), bunda o'rtacha shikastlanish darajasi 70% ni tashkil qiladi, 14 bemorda o'ng koronar arteriya (RCA) zararlanishi bor, bu o'rtacha darajaning 70% ni tashkil qiladi, 49 bemorda o'tmas chekka shoxchasi (OBB) ta'sirlangan, bu 69% ni tashkil etdi, diagonal shox. (DV) 2 bemorda zararlangan va 78% ni tashkil etdi, ularda koronar arteriyalarni stentlashda o'tkazilgan, CHQ CHF, E/e' va NTproBNP darajasi sezilarli darajada oshganligi kuzatiladi.

Xulosa: Hozirgi vaqtda koronar arteriyalarni stentlash, balonli angioplastika va koronar arteriya shuntlashni o'z ichiga olgan intervension jarrohlik yurak ishemik kasalligi bo'lgan bemorlarni davolashning eng yuqori cho'qqisida. Shu bilan birga, komorbid bemorlarga yanada ehtiyotkorlik bilan yondashish, surunkali yurak yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarni yoshini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak, ular uchun natriuretik peptid darajasini o'rganish, shuningdek, davolash natijalarini uzoq muddatli monitoring qilish muhimdir.

Kalit so'zlar: teri orqali koronar aralashuv, natriuretik peptid, surunkali yurak yetishmovchiligi, chap qorincha chiqarish fraksiyasi, yurak ishemik kasalligi, aorta koronar shuntlash.

Введение

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается наиболее распространенной причиной сердечной недостаточности (СН) в Узбекистане, составляя от 60% до 70% случаев [1,3]. Операция шунтирования коронарных артерий (АКШ) есть и остается в последние годы основным методом лечения многососудистой ИБС с сопутствующей систолической дисфункцией левого желудочка (СДЛЖ) в течение нескольких десятилетий [4,5]. Однако в настоящее время передовых и сложных многососудистых чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) с использованием новейшей антитромбоцитарной терапии и чрескожной механической поддержки кровообращения, влияние ЧКВ на пациентов с острой и хронической сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса (СНнФВ), а также сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса (СНсФВ) стало предметом повышенного интереса. В нашей статье мы решили описать связь между ЧКВ и исходами у пациентов с СДЛЖ и/или ХСН, особенно в условиях острого коронарного синдрома (ОКС), острой сердечной недостаточности, хронической СНнФВ и СНсФВ, и подчеркнуть необходимость дальнейших тщательных исследований в этой области.

В американских исследованиях сообщалось, что после реваскуляризации при стабильном ИБС с тяжелой формой ФВ ЛЖ у 50 % пациентов наблюдается увеличение ФВ ЛЖ [6,7]. Объединенные данные реестра PROTECT II (проспективное многоцентровое рандомизированное контролируемое исследование системы IMPELLA RECOVER LP 2.5 в сравнении с внутриаортальным баллонным насосом у пациентов, подвергающихся плановому ЧКВ высокого риска) и реестра cVAD (катетерные устройства для помощи желудочкам) показали, что у 57% пациентов после ЧКВ с гемодинамической поддержкой произошло улучшение ФВ ЛЖ не менее чем на 5% [8]. Средний ФВ ЛЖ улучшился с 25% до 31% после ЧКВ (чистое увеличение на 6,5% $p < 0,001$), и большее улучшение ФВ ЛЖ напрямую коррелировало с большим количеством сосудов, подвергшихся лечению [8]. Одно небольшое исследование реваскуляризированных пациентов со стабильным ИБС, сниженной ФВ ЛЖ и без имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора (ИКД) показало, что 56% этих пациентов больше не были кандидатами на ИКД на основании улучшения ФВ ЛЖ при последующем наблюдении [7]. В подисследовании PROTECT II 51% продемонстрировали обратное ремоделирование ЛЖ с абсолютным увеличением ФВ ЛЖ на 13% ($p < 0,001$) и уменьшением конечного систолического объема [6]. Обратное ремоделирование ЛЖ чаще

происходило у пациентов с более обширной реваскуляризацией (ОР: 7,52; 95% ДИ: 1,31 - 43,25) и было связано со значительно меньшим количеством основных неблагоприятных сердечно-сосудистых и цереброваскулярных событий (9,7% против 24,2%; $p \frac{1}{4} 0,009$) и большим снижением функционального класса III/IV по классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца среди пациентов с обратным ремоделированием ЛЖ (66,7% до 24,0%), чем среди пациентов без ремоделирования (56,3% до 34,4%) ($p \frac{1}{4} 0,045$) [6].

Объединенные данные PROTECT II и регистра sVAD показали, что большее количество сосудов, подвергшихся лечению, независимо ассоциировалось с большим улучшением ФВ ЛЖ (улучшение ФВ ЛЖ на 5,5% при лечении 1 сосуда, на 6,6% при лечении 2 сосудов, на 8,3% при лечении 3 сосудов [p for trend $\frac{1}{4} 0,046$]) [8]. Данные исследования CHART-2 (Chronic Heart Failure Analysis and Registry in the Tohoku District-2) продемонстрировали, что у пациентов с симптоматической сердечной недостаточностью и историей ЧКВ, приблизительно две трети пациентов имели остаточный стеноз (определяемый наличием остаточного $\geq 70\%$ неоваскуляризированного стеноза) [9]. Пациенты с остаточным стенозом имели более высокую смертность от всех причин, чем пациенты без него, даже после подбора по шкале плотности (21,9% против 11,6%; log-rank $p \frac{1}{4} 0,027$). Остаточный стеноз был независимо связан со смертностью от всех причин у пациентов с ишемической болезнью сердца (HR: 1,62; 95% CI: 1,07 - 2,46; $p \frac{1}{4} 0,024$) [9]. Полная реваскуляризация у пациентов с СН иногда может быть технически сложной. У пациентов с СНнФВ неудача попытки полной реваскуляризации из-за гемодинамической нестабильности, сложности проводки хронической тотальной окклюзии (ХТО), наличия недилатируемых поражений или процедурных осложнений была связана с более высокими показателями краткосрочного и долгосрочного основные неблагоприятные сердечные события по сравнению с успешной полной реваскуляризацией и селективной неполной реваскуляризацией [10,11].

Цель: Оценить преимущества чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) в снижении NT-proBNP и повышении фракции выброса левого желудочка у больных пожилого возраста.

Материалы и методы: Нами был проведен анализ больных пожилого возраста, подвергшихся ЧКВ с 1 сентября по 1 марта 2022 по данным Самаркандского областного регионарного филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии. Всего было проанализировано 80 больных, которым было проведено интервенционное вмешательство (ЧКВ) радиарным доступом 58,75% (n=74) и другими доступами 3,68% (n=6). Мужчины составили 68,1% (n=43), женщины 31,9% (n=37). Средний возраст составил 63,46.

Диаграмма №1.

Распределение больных по диагнозам

Все больные до проведения ЧКВ были осмотрены кардиологом и назначены общий и биохимические анализы крови, уровень NT-proBNP в крови, ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенография грудной клетки, а также коронарография. Основная часть больных была с диагнозом диагнозом ИБС: постинфарктный кардиосклероз (ПИКС) – 40% (n=32), с подострым инфарктом миокарда 42,5% (n=34), нестабильная стенокардия ФК 3-4 17,5% (n=14). Распределение больных по диагнозам показано в диаграмме №2.

В ходе исследования правый тип кровообращения у 64 больных составил 80 %, сбалансированный тип у 9 – 11,25 % и левый тип кровообращения у 5 – 6,25%. Показанием к выполнению эндоваскулярного вмешательства (ЭВ) было наличие острого коронарного синдрома, а также ангиографическое наличие стеноза коронарных артерий более 70 %. Больным при проведении коронарографии были определены степень поражения ветвей коронарных сосудов, а также их локализация. Поражение ветвей коронарных сосудов предствлены в диаграмме № 2

Диаграмма №2.

Поражение ветвей коронарных сосудов

Стентирование огибающей ветви (ОВ) – 40 (50,0%), стентирование правой коронарной артерии (ПКА) – 14 (17,5%), стентирование левой коронарной артерии (ЛКА) – 4 (5%), стентирование передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) – 20 (25%), стентирование диагональной ветви (ДВ) – 2 (2,5%) больных. Клинически хорошим результатом после процедуры считалось отсутствие явлений стенокардии и повышение толерантности к физической нагрузке. Типы стентирования представлены в диаграмме №3.

Диаграмма №3.

Типы стентирования

Всем больным в ходе стентирования коронарных сосудов был поставлен стент с лекарственным покрытием Resoluty integrity с различным диаметром и давлением в зависимости от степени поражения сосудов.

Всем больным после ЧКВ была назначена двойная антикоагулянтная терапия- ацетилсалициловая кислота и клопидогрель, эноксапарин, а после выписки (ривароксабан) и розувастатин (мертенил, Гедеон Рихтер).

Во время исследования у всех больных был взят анализ крови на уровень NT-proBNP и проводилась ЭхоКГ с определением СДЛЖ и E/e' которке являются предикторами определения ранней хронической недостаточности. В ходе исследования у больных ПИКС и подострым ИМ уровень NT-proBNP достоверно увеличилось, по сравнению с больными с нестабильной стенокардией (Таблица № 1).

Наши исследования показали, что большее количество сосудов, подвергшихся лечению, независимо ассоциировалось с большим улучшением ФВ ЛЖ (улучшение ФВ ЛЖ на 5,5% при лечении 1 сосуда, на 6,6% при лечении 2 сосудов, на 8,3% при лечении 3 сосудов, на 11,2 % при лечении 4 сосудов.

Таблица 1.

Динамика показателей диастолической функции в сопоставлении с концентрацией натрийуретического пептида

Показатели	Больные с ПИКС и подострым ИМ (n=66)					
	Исходно	После стентирования	P (1-2)	6 месяцев	P(1-3)*	Δ(1-3)**
СДЛА, мм рт.ст.	51,25 (45,78-58,72)	47,32 (41,49-55,15)	0,060	47,39 (40,04-56,74)	0,061	-3,17 (-8,54-2,21)
Объем ЛП, мл	127,75 (110,09-147,41)	126,37 (107,36-145,37)	0,266	126,56 (100,77-154,35)	0,965	-0,21
E/E'	22,20 (18,44-26,04)	25,50 (20,35-30,81)	0,050	28 (20,73-27,27)	0,210	-3,00 (-6,86-0,8)
NTproBNP	2700,4 (3911,7-9649,1)	4460,18 (2097,81-6842,54)	0,009	8330,61 (1279,34-3401,88)	0,002	-3057
Показатели	Больные с нестабильной стенокардией (n=14)					
	Исходно	Стандартная терапия	P(1-2)	6 месяцев	P(1-3)*	Δ(1-3)**
СДЛА, мм рт.ст.	46,19 (40,03-54,35)	46,45 (38,3-54,6)	0,917	46,89 (36,37-57,41)	0,505	1,89 (-3,96-7,74)
Объем ЛП, мл	120,86 (101,46-140,26)	118,32 (98,65-137,99)	0,568	123,17 (101,65-144,68)	0,178	3,67
E/E'	27,28 (23,45-31,1)	27,28 (23,45-31,1)	0,237	23,56 (20,02-27,1)	0,296	1,57 (-1,5-4,65)
NTproBNP	5315,62 (2425,618207,63)	3741,69 (1712,67-5770,72)	0,016	2203,92 (1117,06-3290,78)	0,002	-1554,96

* Достоверность различий между исходным значением и через 6 месяцев

** Изменение параметра между исходными значениями и значениями через 6 месяцев наблюден

В нашем исследовании всем больным проведено было только стентирование коронарных артерий, аорто-коронарное шунтирование не учитывалось. Летальных случаев и серьезных осложнений во время вмешательства и после него во время пребывания в стационаре не наблюдалось.

Результаты. В ходе исследования обнаружено, что у лиц пожилого возраста с диагнозом диагнозом ИБС: постинфарктный кардиосклероз (ПИКС) – 40% (n=32), с инфарктом миокарда 42,5% (n=34), стенокардия напряжения ФК 3 17,5% (n=14). Из диаграммы № 2 видно, что больше всего происходит поражение огибающей ветви у 40

больных средний уровень поражения составил 80%, передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) – 20 (25%), у которых средний уровень поражения 70%, 14 больных идет поражение правой коронарной артерии (ПКА), что составил 70% от среднего уровня, у 49 больных поражена ветвь тупого края (ВТК), что составил – 69 %, диагональная ветвь (ДВ) поражена у 2 больных и составил 78%, которым было проведено стентирование коронарных артерий отмечается достоверное увеличение ФВ ЛЖ, E/e' e и уровень NTproBNP .

Предстоит изучить сравнительное отдаленное наблюдение больных с диагнозом постинфарктным кардиосклерозом пожилого возраста – 32 больных (40,0%), больным с острым инфарктом миокарда проведено стентирование у 14 больных, которое составило 8,6%. Также были задействованы различные виды стентирования- реканализация окклюзированной коронарной артерии у 30,67% больных, баллонная ангиопластика у 42,33% больных, у остальных больных стентирование различных участков коронарных артерий. Всем больным до и после ЧКВ были назначены статины, в частности розувастатин – мертенил в дозе 20 мг/сут, двойная или тройная антикоагулянтная терапия - ацетилсалициловая кислота и клопидогрель, или энксапарин (ривароксабан).

После проведения стентирования больные находись в стационаре под наблюдением и приступов стенокардии у больных до выписки из стационара не наблюдалось.

Обсуждение. Предстоит изучить сравнительное отдаленное наблюдение больных пожилого возраста. Важность стентирования больных пожилого возраста с ХИБС, у которых высокий уровень коморбидности скорее всего достаточно высока, в то время как, необходимость стентирования больных, перенесших инфаркт миокарда с постинфарктным кардиосклерозом вызывает много вопросов. Предстоит изучить наличие ранней хронической сердечной недостаточности у этих больных для решения вопроса о необходимости стентирования коронарных артерий и улучшение качества жизни.

Выводы: В настоящее время интервенционная хирургия, которая включает в себя стентирование коронарных артерий, баллонную ангиопластику и аорто-коронарное шунтирование находятся на пике лечения больных с ишемической болезнью сердца. Однако, следует проводить более тщательный отбор коморбидных больных с учетом возраста, больных с осложненной хронической сердечной недостаточностью, которым важно исследовать уровень мозгового натрий-уретического пептида, а также длительное наблюдение за исходами хирургического вмешательства.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР

1. Adams KF Jr., Fonarow GC, Emerman CL, et al. Characteristics and outcomes of patients hospitalized for heart failure in the United States: rationale, design, and preliminary observations from the first 100,000 cases in the Acute Decompensated Heart Failure National Registry (ADHERE). *Am Heart J* 2005;149:209–16
2. Agababyan, I. R., & AA, R. (2019). The diagnostic value of routine research methods electrocardiography and echocardiography in patients with chronic heart failure elderly. In International Conference «Process Management and Scientific Developments (pp. 168-171).
3. Gheorghide M, Bonow RO. Chronic heart failure in the United States: a manifestation of coronary artery disease. *Circulation* 1998;97:282–9.
4. Passamani E, Davis KB, Gillespie MJ, Killip T. A randomized trial of coronary artery bypass surgery. Survival of patients with a low ejection fraction. *N Engl J Med* 1985;312:1665–71.
5. Velazquez EJ, Lee KL, Deja MA, et al. Coronaryartery bypass surgery in patients with left ventricular dysfunction. *N Engl J Med* 2011;364: 1607–16.
6. Daubert MA, Massaro J, Liao L, et al. High-risk percutaneous coronary intervention is associated with reverse left ventricular remodeling and improved outcomes in patients with coronary artery disease and reduced ejection fraction. *Am Heart J* 2015;170:550–8.

7. Lewis GF, Harless AC, Vazquez L, et al. Natural history and implantable cardioverter-defibrillator implantation after revascularization for stable coronary artery disease with depressed ejection fraction. *Clin Cardiol* 2015;38:715–9.
8. Russo JJ, Prasad M, Doshi D, et al. Improvement in left ventricular function following higher-risk percutaneous coronary intervention in patients with ischemic cardiomyopathy. *Catheter Cardiovasc Interv* 2020;96: 764–70.
9. Rizayev. J.A., Agababyan I.R. Association of periodontal diseases with acute coronary syndrome. *Journal of Biomedicine and Practice*. 2022, vol. 7, issue 4, pp.252-262
10. Hao K, Takahashi J, Sakata Y, et al. Prognostic impact of residual stenosis after percutaneous coronary intervention in patients with ischemic heart failure—a report from the CHART–2 study. *Int J Cardiol* 2019;278:22–7.
11. Chang CY, Chen CC, Hsieh IC, et al. Angiographic complete versus clinical selective incomplete percutaneous revascularization in heart failure patients with multivessel coronary disease. *J Interv Cardiol* 2020;2020:9506124.
12. J.A. Rizaev, I.R. Agababyan, Y.A. Ismoilova ACTIVITIES OF CLINICS SPECIALIZING IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC HEART DISEASE IN THE WORLD (REFERENCES). *Journal of Biomedicine and Practice*. 2021, vol. 6, issue 6, pp. 184-191
13. Alimdjanovich, Rizayev Jasur, Agababyan Irina Rubenovna, and Ismoilova Yulduz Abduvokhidovna. "SPECIALIZED CENTER FOR THE PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE-EXTENSION OF LIFE." *Вопросы науки и образования* 22 (147) (2021): 14-24.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000